

XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

Tolibova Madina Musliddinovna

Mustafoyeva Farangizxon O`tkirjon qizi

Navoiy viloyati Konimex tumani

16-maktab ingliz tili fani o‘qituvchilari

Annotatsiya: Texnologiyalarning hozirgi rivojlanish bosqichida kundalik muloqotda ham, professional sohada ham xorijiy tillarni o‘rganish va amaliy jihatdan egallash uchun kun sayin talablar ortib bormoqda. Ayniqsa, xorijiy tillarni o‘qitishda ma’lumot miqdorini ortib borishi, ma’lumotlarni uzatish, saqlash va qayta ishlashning an’anaviy usullari yetarli darajada samaradorlikka erishishini ta’minlash hozirgi davrning muhim talabidir.

Kalit so‘zlar: axborot texnologiyalari, lingvistik ko‘nikmalar, kommunikativ ko‘nikma, yangi yondashuvlar, leksik birliklar.

Axborot texnologiyalaridan foydalanish - kompyuterning yuqori salohiyatini o‘rganish vositasi bo‘lib qolmoqda. Kompyuter texnologiyalari an’anaviy ta’lim usullari bilan solishtirganda katta afzalliklarga ega. Kompyuter texnologiyalari asosida siz turli xil nutq faoliyatlarini o‘rgatishingiz mumkin, shuningdek, til hodisalarini tushunishga, lingvistik ko‘nikmalarni shakllantirishga, kommunikativ vaziyatlarni yaratishga, nutq va til harakatlarini avtomatlashtirishga yordam beradi, shuningdek, o‘quvchilarning mustaqil ishini jadallashtiradi va ta’limga individual yondashuvni amalga oshiradi. Eng muhim metodik toifalar xorijiy tilni o‘qitishning maqsadi hisoblanadi. Zamonaviy xorijiy tillar bo‘yicha Yevropa Kengashi ta’rifiga ko‘ra, xorijiy tillarni o‘qitishning asosiy maqsadi kommunikativ ko‘nikmani shakllantirishdir. Shu bilan birga, bu ko‘nikmaning bir necha tarkibiy qismlari, masalan, lingvistik ko‘nikmalar, ijtimoiy-madaniy ko‘nikmalar, ijtimoiy-madaniy ko‘nikmalar va strategik ko‘nikmalar. Lingvistik ko‘nikmalar til tizimi

haqida bilimga ega bo‘lish, til birliklarining nutqida ishlash qoidalari, ushbu tizim asosida suhbatdoshning fikrlarini tushunish og‘zaki va yozma ravishda o‘z fikrlarini ifodalash imkoniyati bilan bog‘liq. Sotsiolingvistik ko‘nikma, til asosida fikr shakllantirish va shakllantirish usullarini bilish va nutqda tilni qo‘llashni o‘z ichiga oladi. Ijtimoiy-madaniy ko‘nikmada o‘quvchilar ona tilining nutq hatti-harakatining ijtimoiy va madaniy xususiyatlarini bilishlari nazarda tutiladi. Milliy va madaniy xususiyatlar orasida odob-axloq qoidalari, urf-odatlar, ijtimoiy stereotiplar mavjud.

Strategik ko‘nikmalar o‘quvchilar tilni bilishdagi bo‘shliqlarni, shuningdek, xorijiy muhitda muloqotning ijtimoiy va nutq tajribasini to‘ldirishlari mumkin bo‘lgan ko‘nikmani nazarda tutadi.

Ijtimoiy ko‘nikmalar odamlar bilan muloqot qilish, muloqot sharoitida harakat qilish va ma‘ruzachi va vaziyatning kommunikativ maqsadlariga muvofiq fikrni bayon etish ko‘nikmasiga ega bo‘lishdir. Xorijiy tillarni o‘qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishda axborotlashtirish jarayoni ta‘lim jarayonida yangi texnik vositalarni rasmiy ravishda qo‘llash bilan cheklanib qolmasligi, axborot jamiyati talablariga mos keladigan innovatsion metodlarni ishlab chiqish va qo‘llash uchun mutlaqo yangi ta‘lim tizimini yaratish uchun asos bo‘lishi zarur.

Yangi yondashuvlarni yaratish va ishlab chiqish jarayonida yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha jahon tajribasini tahlil qilish foydali bo‘ladi. Hozirda xorijiy til darslarida foydalanish uchun ko‘plab kompyuter dasturlari mavjud:

- o‘quv dasturlari - muayyan bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lish;
- o‘quv dasturlari - bilim va ko‘nikmalarni mustahkamlash;
- nazorat dasturlari - bilim sifatini nazorat qilish va ularni tuzatish;
- o‘yin dasturlari va hakoza.

Kompyuter dasturlari yordamida quyidagi maqsad va vazifalarni amalga oshirishni iloji bor:

- fonetikani o‘rganishda: a) yetarli talaffuz va eshitish ko‘nikmaini olish. Yangi til materiallariga nisbatan eshitish va talaffuz ko‘nikmalarini yanada takomillashtirish; b) eshitish, talaffuz va intonatsion ko‘nikmalarni shakllantirish.

- grammatikani o‘rganishda: a) grammatik vositalar hajmini kengaytirish, yangi grammatik hodisalarni o‘zlashtirish va ularni nutqda qo‘llash; b) retseptiv grammatik ko‘nikmalarni shakllantirish, ingliz jumlasining barcha tarkibiy va kommunikativ turlarini (o‘rta maktab o‘quvchilari uchun) aniqlash va nutqda foydalanish ko‘nikmalarini takomillashtirish – muayyan grammatik hodisalarni samarali o‘zlashtirish-masalan, turli xil jumlar, konstruktsiyalarni (o‘rta sinf o‘quvchilari uchun);

- so‘z bilan ishlashda: a) leksik birliklarni tizimlashtirish, potentsial lug‘atni kengaytirish, leksik birliklarni aniqlash va ulardan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirish; b) yozma nutqning leksik ko‘nikmalarini shakllantirish, tinglash va samarali ko‘nikmalarini shakllantirish.

- o‘qish jarayonida: a) o‘qishning asosiy turlaridan foydalangan holda turli uslublarning (publitsistik, badiiy, ilmiy-ommabop) haqiqiy matnlarini tushunish: axborot, o‘rganish, ko‘rish, qidirish.

Har qanday noan’anaviy dars - bu o‘yin, faqat “katta” o‘yin, o‘z qoidalari va sifati bilan. Bu bolaning shaxsiy boshlanishini namoyon qilish uchun qulay shakl. Maktab o‘quv materiallarida o‘yin faoliyatida bolalarning aqliy harakatlari shakllanadi, majoziy fikrlash rivojlanadi, ta’limotning motivatsiyasi kuchayadi. O‘yin quyidagi vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilishga imkon beradi:

- bolalarning nutq faoliyatida psixologik tayyorgarligini yaratish;
- til materiallarini qayta takrorlashning tabiiy ehtiyojini ta’minlash;
- yaxshi nutqni rivojlantirish uchun tayyorgarlik bo‘lgan to‘g‘ri nutq variantini tanlashda o‘quvchilarni o‘qitish; hikoya va vaziyatli muloqotga tayyorgarlik jarayonida o‘quvchilar guruhdagi o‘zaro aloqani o‘rganadilar, rollarni taqsimlaydilar, mashq qilib ko‘radilar va hk;

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, xorijiy tillarini, xususan, ingliz tilini o‘rgatishda zamonaviy texnologiyalarni istiqboli porloqdir. Ingliz tili fani o‘qituvchilari zamonaviy texnologiyalardan o‘z darslarida samarali foydalishlari maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jalolov J.J. Chet tili o‘qitish metodikasi: Chet tillar oliy o‘quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. –T.: O‘qituvchi, 2002.
2. Saydaliyev S.S. Chet tili o‘qitish metodikasidan ocherklar: 2004.